

DE LOS SERVICIOS AUTÓNOMOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA A LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS EN EL DECRETO DE LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Alejandro Canónico Sarabia

*Profesor de Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo
de la Universidad de Margarita*

Resumen: El artículo analiza a los servicios autónomos sin personalidad jurídica, hoy denominados servicios desconcentrados, de acuerdo con el Decreto Con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública del año 2008.

Palabras clave: Organización administrativa. Autonomía. Servicios Autónomos sin Personalidad Jurídica.

Summary: The article analyzes the autonomous services without personality, today called decentralized services, according with the Decree with Rank and Force of the Organic Law of the Public Administration

Key words: Administrative organization. Autonomy. Autonomous Services without Personality.

Recibido: 18 de marzo de 2013 Aceptado: 16 de abril de 2013

I. REFLEXIONES BASICAS SOBRE LA POTESTAD ORGANIZATIVA

Cuando hablamos de Potestad Organizativa nos estamos refiriendo a la facultad que posee el Estado y principalmente un órgano dentro del Poder Público, para crear entes u órganos,

modificarlos, suprimirlos, atribuirles competencias y plantear el esquema organizativo de un espacio de poder. La potestad organizativa constituye una de las potestades públicas administrativas que ostentan los órganos del estado; y estas consisten en aquellas facultades exorbitantes, con fuerza ordenadora y obligatoria, atribuidas constitucional y legalmente a la Administración Pública, capaces de moldear el mundo jurídico de los administrados, a los fines superiores del Estado, que no es otro que el interés general. A través del ejercicio de dichas potestades la Administración Pública asume una posición de poder, de supremacía o *imperium*, pudiendo dirigir la voluntad de los administrados e invadir sus esferas privadas, teniendo siempre como norte la preservación del interés público; todo esto en atención del "...precepto general de Derecho Público, en virtud del cual el interés público prevalece sobre el interés individual, y, siendo la Administración la tutora del primero, debe estar ubicada en una posición de tal naturaleza que le permita su satisfacción"¹. Entre otras, estas potestades de la administración podrían ser, la potestad reglamentaria, la potestad sancionatoria, la potestad de autotutela, la potestad discrecional y la potestad organizativa.

No obstante lo anterior, y aun cuando mencionemos en forma genérica que la potestad organizativa la ejerce la administración pública, debemos necesariamente aclarar que esta facultad se encuentra regulada y distribuida constitucionalmente, en cuyo podemos encontrar algunos aspectos que definen los alcances de esa potestad estatal. Efectivamente el ordinal 32 del artículo 156 constitucional le atribuye a la Asamblea Nacional² la facultad de legislar en materia de "...organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales

1 Hildegard Rondón de Sansó, *Teoría General de la Actividad Administrativa*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1981, p. 44.

2 Esta competencia es ejercida en concordancia con lo dispuesto en el ordinal 1 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

del Estado;...". Así mismo, el artículo 142 eiusdem, le atribuye al órgano legislativo la facultad de crear institutos autónomos, dentro del esquema de la reserva legal. Por otra parte, y ahora en el plano sublegal, el ordinal 20 del artículo 236 le asigna al Presidente de la República la competencia para "...Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros,..."

Y es a través del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de La Administración Pública, en sus artículos 15 y 16, que se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar válidamente la potestad organizativa, entre los que podemos mencionar, se debe indicar el objeto y la competencia de la estructura administrativa creada, su forma organizativa y ubicación dentro del aparato del Estado, el diseño y alcance de su vínculo con el órgano de adscripción, y por último, su asignación presupuestaria para poder articularse y funcionar.

Es precisamente en ejercicio de la potestad organizativa que la administración posee la facultad de crear entes u órganos, dentro de los cuales estarían los servicios autónomos (hoy desconcentrados) sin personalidad jurídica, entre otros. Y por ser una actividad propia de la administración pública, la potestad organizativa debe igualmente someterse al cumplimiento de una serie de principios, que hoy encuentran consagración legislativa en el antes citado Decreto Ley, y a alguno de los cuales nos hemos referido supra, estos son: i. La reserva legal en la asignación de la titularidad de la potestad organizativa³, con excepción de la teoría de las potestades implícitas⁴, ii. El

3 Artículo 15 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

4 Sobre el tema de las potestades implícitas se puede consultar la Sentencia Nro. 565 del 15 de abril de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso del recurso de interpretación del artículo 164.10 constitucional, en la que afirmó: "...Ello es posible, sobre la

principio de Previsión Financiera o responsabilidad fiscal⁵; iii. Principio de Eficiencia en la Asignación y Utilización de los recursos públicos⁶; iv. El principio de simplicidad y transparencia de la organización administrativa⁷; v. El principio de competencia⁸; y entre otros, v. El principio de jerarquía⁹.

II. BREVE RESEÑA HISTORICA SOBRE LA REGULACION DE LOS SERVICIOS AUTONOMOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA EN VENEZUELA

Nos enseña el profesor Peña Solís, que los antecedentes más remotos de los servicios autónomos sin personalidad jurídica en Venezuela, se pueden ubicar sobre los años 70 con los denominados Fondos del Café y del Cacao, a quienes se les atribuyó tal categoría sin fundamento legal alguno¹⁰, y en el año de

base de la doctrina de los poderes inherentes o implícitos en el ámbito de la actividad administrativa, la cual estima la Sala debe atender a la posibilidad del intérprete de las normas atributivas de competencia de revisar el espíritu de la norma 'atributiva', en forma tal, que permite aceptar la existencia de competencia cuando ésta sea consecuencia lógica del dispositivo legal y de la índole de la actividad principal que el órgano o ente ejerza. Los anteriores razonamientos, sólo contrarían una concepción simple del principio de legalidad, que se restrinja a la literalidad de la exigencia que éste impone respecto a la ineludible existencia de un precepto jurídico que justifique la actuación administrativa, ... Ciertamente, aun cuando la competencia no esté literalmente contenida en una norma, es posible deducirla acudiendo a una interpretación finalista o sistemática de la misma, ya que si la competencia no surge en forma concreta de la disposición, en orden a materializar los fines del Estado y su cometido esencial de justicia social mediante la prestación de servicios eficientes y bienes de calidad, debe establecerse si la actuación administrativa puede derivarse como consecuencia lógica del texto de ésta".

5 Artículo 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

6 Artículo 20, eiusdem.

7 Artículo 22, ibídem.

8 Artículo 26, ibídem.

9 Artículo 28, ibídem.

10 José Peña Solís, *Manual de Derecho Administrativo*, Colección Estudios Jurídicos Nro. 5, Vol. II, Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2002. p. 686.

1972 se aprecia un Informe sobre la Reforma de la Administración Pública Nacional, elaborado por la Comisión Presidencial de la Administración Pública, que se refiere a los Patrimonios Autónomos, con similar perfil a la figura en estudio.

Pero el verdadero reconocimiento legislativo por primera vez de la figura organizativa, fue producto de la promulgación de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario de 1976, en donde se menciona a los servicios autónomos sin personalidad jurídica sólo para señalar que sus ingresos se podían afectar para fines específicos (Artículo 14 numeral 5), sin determinar la regulación del órgano, ya que este aspecto se encontraba regulado en el Proyecto de la Ley Orgánica de la Administración Descentralizada, en donde aparecían incluidos los servicios autónomos sin personalidad jurídica como órganos administrativos integrados en la jerarquía de un Ministerio, carentes de personalidad jurídica, pero dotados de autonomía de gestión, financiera y presupuestaria para desarrollar una actividad pública¹¹, sin embargo dicho texto legislativo al final no resultó sancionado. Esta previsión legislativa precaria se mantuvo intacta en las sucesivas reformas de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, observándola hasta la reforma del 29 de junio de 1999.

Es pues mediante Decreto Presidencial Nro. 1.580, publicado en la Gaceta Oficial No. 36.095 del 27 de noviembre de 1996, cuando se dicta el Reglamento de los Servicios Autónomos Sin Personalidad Jurídica, a través de una norma de rango sublegal que comienza a delimitar tímidamente la estructura y organización de la figura jurídica que ya se había empleado en diferentes casos.

11 Lo curioso y contradictorio es que se pretendió regular a los servicios autónomos sin personalidad jurídica, en una Ley cuyo título se refiere a la Administración Descentralizada, cuando los anteriores órganos son típica expresión de la Administración Central, ya que no poseen personalidad jurídica y se encuentran bajo una relación jerárquica con el Ministro al cual se encuentran adscritos.

Posteriormente en la Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Central, publicada en la G.O. 36.850, del 14 de diciembre de 1999, específicamente a partir del artículo 65, se comienza a desarrollar un conjunto de normas que le dan verdadera relevancia a estas instituciones jurídicas. Posteriormente se dicta en el año 2001, la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la G.O. 37.305, del 17 de octubre de 2001, en donde se ratifican las normas consagradas en la mencionada Ley de Administración Central, con pequeñas particularidades. Y actualmente contamos con la vigencia del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la G.O. Nro. Extraordinario 5.890, del 31 de julio de 2008, el cual igualmente mantiene el cuerpo normativo que regula a este tipo de órganos, aunque a nuestro juicio de manera acertada, le sustituye el adjetivo calificativo de “autónomo” por “desconcentrado”, por lo que pasan a llamarse *Servicios Desconcentrados sin Personalidad Jurídica*.

III. RÉGIMEN JURIDICO ACTUAL DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA

1. **Noción de servicios desconcentrados**

Los servicios desconcentrados son órganos o figuras jurídicas organizativas carentes de personalidad jurídica propia, aunque dotados de capacidad de gestión, administrativa, presupuestaria y financiera, creadas por el Presidente de la República, los Gobernadores o Alcaldes, a través de un acto de rango sublegal, con el objeto de prestar un servicio que les permita generar sus propios recursos para ser reinvertidos en el mantenimiento del servicio prestado. *Conocidos en diversos países como Administración, Servicios, Fondos, Patrimonios o Haciendas autónomas que gozan de una autonomía financiera sin personalidad*

*jurídica convertidos en instrumentos para conseguir la flexibilidad en el manejo de los fondos*¹².

Es pues el elemento característico principal que identifica a los servicios desconcentrados, el aspecto patrimonial, específicamente la capacidad de generar recursos con ocasión de la competencia llamada a desarrollar y que le permite autofinanciarse y sostener económicamente la actividad prestacional que le es asignada a través del acto de creación.

Estas organizaciones administrativas, antes denominadas Servicios Autónomos Sin Personalidad Jurídica, hoy bautizadas legislativamente como Servicios Desconcentrados Sin Personalidad Jurídica, diferentes a los órganos desconcentrados; mantiene o reafirma en la actualidad sus elementos característicos, los cuales pretendemos analizar a continuación.

2. Los elementos característicos de los servicios desconcentrados

Nos toca a continuación pasearnos por los elementos que identifican a los servicios desconcentrados sin personalidad jurídica y realizar un análisis individual de cada uno de ellos para tratar de llegar a conclusiones integrales que nos permitan reconocer y manejar a esta forma de organización dentro de la administración pública.

Resulta obligatorio comenzar por tratar de visualizar desde una perspectiva genérica e integral la naturaleza jurídica de los servicios desconcentrados, para entenderlos y aprovechar las bondades que ofrecen. Se trata de un organismo desconcentrado de la administración central, creado o reconocido por el titular de la potestad organizativa en el máximo nivel político territorial respectivo, con el objeto de trasladarle sólo el ejercicio de competencias con ánimo de permanen-

12 José Araujo-Juárez, *Derecho Administrativo General. Administración Pública*. Ediciones Paredes, Caracas, 2011, pp. 221 y 222.

cia¹³, y el cual exhibe la particularidad principal que posee capacidad de generar sus propios recursos para ser afectados a la prestación de un servicio, entendiendo servicio desde la visión más amplia, no circunscrita exclusivamente a la noción estricta de servicios públicos, ya que la creación de estos fondos en muchas ocasiones no ha tenido por objeto la prestación de un servicio propiamente dicho, sino la realización de actividades crediticias o de financiamiento, cuya ejecución se facilita a través del establecimiento de estos fondos separados. Esta primera aproximación la podemos extraer de la simple interpretación del artículo 93 del Decreto Ley, antes artículo 92 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

- 13 Criterio sostenido en sentencia Nro. 1741, de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, del 11 de julio de 2006, en el caso: Lotería Internacional de Margarita, expresamente señaló: “...Se trata entonces de un acto administrativo de efectos generales dictado en ejercicio de la potestad organizativa, pues su finalidad es la creación de un órgano nuevo dentro de la estructura estatal, así como la asignación de determinadas competencias de promoción, financiamiento y ejecución de programas sociales con fondos obtenidos de la explotación de la actividad de lotería. En efecto, el objetivo primordial del acto impugnado es la creación de un Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica, organismo éste que responde a un proceso de desconcentración administrativa; la cual es definida por la doctrina como la fórmula organizativa que consiste en trasladar la titularidad y el ejercicio de competencias, con carácter permanente, mediante un instrumento normativo, de un órgano superior a uno inferior. Igualmente, se ha señalado que en el caso de la desconcentración administrativa, ese instrumento normativo a través del cual se realice el traslado de competencia puede ser tanto de rango legal como sublegal, en este último caso, se realizaría la transferencia o traslado de competencia a través de un instrumento normativo de rango sublegal, pero la competencia a transferir siempre tiene que haber sido establecida previamente por ley al órgano que va a ser desconcentrado, ello en aplicación del principio de legalidad que rige a la competencia administrativa.(...)” Aun cuando el criterio jurisprudencial citado nos sirve para ilustrar la explicación, considero que incurre en un error conceptual al indicar que el proceso de desconcentración administrativa consiste en trasladar la titularidad y el ejercicio de la competencia, cuando según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, en la desconcentración administrativa se transfiere únicamente la atribución, más no la titularidad de la competencia y es por ello que el ente mantiene la responsabilidad patrimonial derivada de los hechos ejecutados por los servicios desconcentrados.

Ahora bien, para entender y digerir esta gran idea principal lanzada en el párrafo anterior relativa a la naturaleza jurídica de los servicios desconcentrados sin personalidad jurídica, pasaremos a destacar a continuación los caracteres principales que consideramos más importantes y que le aportan los insumos necesarios para su existencia, conformación y funcionamiento.

A. Es una forma de desconcentración

El maestro patrio Jose Peña Solís¹⁴, nos enseña que la desconcentración se trata de una fórmula organizativa que permite transferir permanentemente mediante un acto normativo la competencia de un órgano superior que la tiene previamente asignada a un órgano inferior, que puede estar ubicado en el mismo centro o nivel territorial, o en la periferia; eso si por considerarse una figura intraorgánica, la competencia debe transferirse entre órganos de la misma persona jurídica, ya que si se trata de transferencia de competencias entre órganos de personas jurídicas distintas pudiéramos estar en presencia de una forma de descentralización.

Los servicios autónomos sin personalidad jurídica constituyen una especial forma de organismos desconcentrados, y ello constituye una de las razones de ser de su reciente renombramiento como servicios desconcentrados. Estos órganos se encuentran regulados en el capítulo relativo a la desconcentración dentro del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (Art. 91 y siguientes), teniendo un especial protagonismo en la mencionada Ley, ya que aun cuando se le considera una forma de desconcentración, posee condiciones adicionales propias y particulares; sin embargo, también debemos tener en cuenta que al estar ubicada dentro de este capítulo y ser identificada como forma de desconcentración, automáticamente le es aplicable los artículos

14 J. Peña Solís, *Manual de Derecho Administrativo*, Volumen II, cit., p. 333.

31 y 32 eiusdem, relativos al principio y las consecuencias jurídicas de esta forma de transferencia de competencias. Lo que si debemos tener claro es que no todo el ejercicio de la potestad organizativa de la administración a través de la desconcentración deberá adoptar la misma forma de los servicios desconcentrados sin personalidad jurídica, ya que ésta pudiera optar por la fórmula de crear órganos desconcentrados, adoptando particularidades propias fijadas en el acto de creación, por ejemplo en los aspectos de la autonomía presupuestaria, administrativa y financiera; Pues el nivel de autonomía y la fórmula de la misma se deberá determinar en el acto de transferencia de competencias, y que no necesariamente será la misma para todos los casos de transferencia de competencias bajo la modalidad de desconcentración.

Este traslado de competencias puede consistir en una desconcentración funcional o una desconcentración territorial, según las razones que motivan la administración para transferir o crear el nuevo órgano desconcentrado, ya sea para acercar la acción administrativa al ciudadano o mejorar la eficiencia en la prestación del servicio prestado (Artículo 31 de la Ley Orgánica de Administración Pública).

Resulta en consecuencia lógico concluir que los servicios desconcentrados son una forma indudable de desconcentración, porque se trata de la inyección de atribuciones a un nuevo órgano creado para ejercer esa competencia de manera exclusiva y permanente, o en la transformación de una estructura preexistente dentro de la administración, pero en ambos casos, manteniéndose dentro del mismo ente y sometido a una doble relación de jerarquía y de adscripción, con un órgano de la administración central, según lo determinado en el acto de creación.

B. La autonomía funcional de los servicios desconcentrados

La autonomía, en su sentido propio, es la facultad que tienen los órganos y entes de crear o construir su propio ordenamiento jurídico o reglamentación, esto es la facultad de autonormación y de establecer normas que vinculen su actuación a la legalidad. Sin embargo no hay duda de que a dicho concepto se le ha otorgado una dimensión, a veces, más amplia y se ha utilizado para identificar aspectos parciales de funcionalidad de órganos u entes, como son la autonomía de gestión administrativa, financiera, presupuestaria y/o contable de los fondos que recaudan.

El adjetivo autónomo, con el que se calificaba a estos servicios, originaba una conclusión errada ya que, en realidad, no se rompe con el vínculo orgánico que los une al ente del cual forman parte y dependen, el cual ejerce sobre ellos un control de tipo jerárquico, por lo que carecen de autonomía orgánica. No obstante, se podría concluir que estos gozan de una especie de autonomía funcional, que comprende la gestión administrativa, financiera, presupuestaria y contable; siendo mayor o menor en atención a la naturaleza del objeto para el cual se diseñó el órgano, y a la capacidad de autofinanciamiento del servicio, según su acto de creación. Como se desprende de la regulación general de estas figuras, el elemento central que determinará el régimen jurídico de los servicios desconcentrados sin personalidad jurídica, es el grado de autonomía que el acto de creación le acuerde y el ámbito de discrecionalidad que se le reconozca tácita o expresamente en sus aspectos administrativos, financieros, presupuestarios y de gestión.

Dentro del universo de la organización administrativa siempre se ha manejado la tesis que la autonomía tiene que ver con la personalidad jurídica, que un ente posee una verdadera autonomía siempre y cuando detente personalidad jurídica propia para obrar, para sumir derechos y obligaciones o para

relacionarse, por otra parte los órganos carentes de personalidad jurídica no poseen autonomía; es por ello que se sostenía que la denominación de servicio autónomos sin personalidad jurídica resultaba un tanto contradictorio.

Sin embargo, en la práctica la figura se ha utilizado profusamente en la administración y ha alcanzado los fines perseguidos, por tanto podemos resumir que los Servicios Desconcentrados no poseen una verdadera autonomía, su libertad de obrar es atípica, circunscrita a los aspectos administrativos, presupuestarios y financieros, principalmente en lo que respecta a la posibilidad de recaudar sus propios ingresos e invertirlos en el cumplimiento de las actividades del órgano para llegar a una decretada ruptura del principio de la unidad del tesoro¹⁵, aun cuando realmente sólo pudiera verificarse una alteración del principio de universalidad del presupuesto del estado¹⁶.

En conclusión, los servicios desconcentrados comparten con los entes de la administración descentralizada su carácter autónomo –aunque limitado–, que se manifiesta en su relativa autonomía patrimonial y presupuestaria y, en general, en su capacidad para dictar sus propias normas de funcionamiento y de organización, así como para ejercer las competencias que le son desconcentradas; todo esto condicionado al diseño que su creador le imprima en el acto formal que se dicte.

C. Carecen de personalidad jurídica propia

Se ha señalado que: “...el dogma de la personalidad jurídica del Estado como expresión de un supuesto ente transpersonal se formó en Alemania en el XIX para encubrir, so capa del mismo, como ya notó Heller, el problema político básico de

15 Artículo 94 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

16 José Araujo-Juárez, *Derecho Administrativo General. Administración Pública*, cit., p. 222

la titularidad de la soberanía; ni el pueblo, por razones obvias, ni al monarca, porque la confesión ya resultaba escandalosa: la soberanía, se concluyó, pertenece al Estado, entendido como un ente abstracto del cual todos los protagonistas de la vida política real serían a lo sumo simples órganos..."¹⁷.

La personalidad jurídica es una creación del derecho, ficción jurídica mediante la cual se le reconoce a una persona o ente capacidad para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad frente a sí mismo y frente a terceros. Es la aptitud del ente para ser sujeto de derechos y obligaciones, esto es, capacidad para relacionarse. En el derecho venezolano, sólo los entes poseen personalidad jurídica propia, mientras que los órganos desarrollan sus actividades bajo el manto de la personalidad jurídica del ente al cual pertenecen, y será este quien responda por aquel frente a terceros.

Siendo consecuente con el planteamiento anterior, debemos afirmar que al igual que el resto de los órganos de la administración central, los servicios desconcentrados no tienen personalidad jurídica propia, sino que obran bajo una sola y única personalidad jurídica: la personalidad de la República o del Estado, como persona federal, distinta, en el ámbito territorial, de las otras personas político-territoriales. Si se trata de un servicio desconcentrado estatal o municipal, poseerá la personalidad jurídica del Estado o del Municipio respectivo, cualquiera que sea el caso.

El hecho de no poseer personalidad jurídica propia obedece a la forma de creación o transmisión de competencias adoptada, ya que por la vía de la desconcentración administrativa no se crea una persona jurídica distinta (ente) sino que se crea un órgano dentro del mismo ente, y por ende sujeto -por

17 Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández, *Curso de Derecho Administrativo*, Volumen I, La Ley, 1era. Edición Argentina, Buenos Aires. 2006, p. 35.

una parte- al denominado control jerárquico del Ministro o Jefe de la Oficina a la cual se le atribuyó esa tarea, sin abandonar la misma estructura organizativa.

Lo curioso es que aun cuando a estos servicios desconcentrados no se les dota de personalidad jurídica propia, poseen capacidad para recaudar, administrar e invertir sus ingresos en la prestación del servicio o en la ejecución de las funciones que se les transmitió, esto quiere decir que poseen facultades para relacionarse con terceros y en definitiva para comprometer el fondo que administran en función del cumplimiento de sus fines; sin embargo, carecen de aptitud para responder patrimonialmente frente a los particulares que lo exijan en alguna circunstancia, ya que en todo caso deberá responder el ente que lo creó o le atribuyó la competencia que ejecutan, por cuanto este último es quien posee personalidad jurídica.

Por último, al no poseer personalidad jurídica propia y constituir una forma de desconcentración administrativa, debemos concluir que estos órganos pertenecen a la administración pública centralizada, en consecuencia, dentro de la estructura del estado situados en una posición de verticalidad con respecto a otros órganos de la administración central, y específicamente situado jerárquicamente por debajo del órgano al cual el acto de creación lo determina, entendiéndose por tanto, que se crea una Relación de Jerarquía con respecto a un funcionario considerado superior del servicio desconcentrado; tal situación de sujeción y control se desprende del artículo 92 y del último aparte del artículo 93, ambos del Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública; y remata la norma indicando que ese control jerárquico se ejecutará de acuerdo con los lineamientos que fije la Comisión Central de Planificación¹⁸, prevista en el

18 Esta comisión fue creada mediante Decreto Con Rango, Valor, y Fuerza de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, Nro. 5.384 publicado en la G.O.E. Nro. 5.841 del 22 de junio de 2007, reformado mediante Ley dictada por la Asamblea Nacional y publicada en la G.O. 5.990 extraordinaria del 29 de julio de 2010, y nuevamente reformada

artículo 57 de la Ley de Administración Pública, cuya función es garantizar la armonización y adecuación de la actuación de los órganos y entes de la administración pública nacional¹⁹.

D. Fondo separado e ingresos del servicio desconcentrado

Uno de los aspectos más importantes y que mayor incidencia tendrá en el funcionamiento del servicio desconcentrado, es el de su patrimonio e ingresos. Al respecto establece el artículo 94 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, que los servicios desconcentrados contarán con un fondo separado, pudiéndose afectar los ingresos que obtuviere directamente para el cumplimiento de los fines para los cuales fue creado el órgano. Convirtiéndose el aspecto económico en un factor determinante para la existencia y caracterización de este tipo de organización administrativa, premisa esta que se desprende de una condición existencial fundamental prevista en el primer aparte del artículo 93 eiusdem, cuando exige que la actividad que se pretende desconcentrar permita la captación de ingresos; por lo tanto, resulta obligatorio que el servicio tenga capacidad de generar ingresos para su funcionamiento y mantenimiento.

Se trata en consecuencia de una fórmula organizacional al que han acudido las Administraciones cuando han requerido flexibilidad presupuestaria y financiera para el desempeño de algunas actividades y autonomía en la gestión administrativa,

mediante Decreto Ley publicado en la G.O. 39.604 del 28 de enero de 2011, actualmente vigente. Este órgano tiene por objeto establecer las normas para la integración de los principios de rango constitucional relativos a la planificación, organización, control y supervisión de la administración pública.

19 El artículo 4 de la Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, establece que esta comisión establecerá las líneas, políticas y planes, y coordinará y controlará que los órganos y entes de la administración pública, independientemente de su autonomía o personalidad jurídica, cumplan con las instrucciones determinadas.

actividad permitida o autorizada por la disposición contenida en el numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Entendiendo que este órgano generará ingresos y podrá disponer de ellos para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de su fines, sin que esos ingresos se incorporen al tesoro nacional, estatal o municipal, cualquiera que sea el caso. De esta manera, y al igual que lo hizo en su oportunidad la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, la Ley, consagra una supuesta excepción al principio de unidad del Tesoro. Pero que se parece más a la alteración del principio del principio de universalidad del presupuesto público²⁰, ya que el titular del patrimonio sigue siendo el ente de creación, sólo que éste se encuentra fuera de la ejecución central del presupuesto y está destinado al cumplimiento de un objetivo específico, sin tener que pasar por la rigidez del esquema presupuestarios general del respectivo ente. Estamos entonces en presencia de un Fondo Separado manejado con cierta autonomía financiera, presupuestaria y de gestión, afectado al cumplimiento de una finalidad preestablecida en la norma de creación.

Considero un desacierto de algunos autores manifestar que de la interpretación del artículo citado claramente se desprende el carácter autónomo e independiente del patrimonio del servicio desconcentrado sin personalidad jurídica frente al Tesoro Nacional. El servicio desconcentrado no posee patrimonio propio, lo que posee es la capacidad de generar recursos y manejar un fondo separado del tesoro nacional, estatal o municipal, que se nutre de esos ingresos generados y recaudados; con posibilidad además de disposición de esos recursos para los fines establecidos en el acto de creación y partiendo de la excepción al principio de la unidad de caja. Debo ser categórico al afirmar que a mi juicio, los servicios desconcentrados no poseen patrimonio propio, ya que son un patrimonio en si mismos, y no pueden poseer patrimonio propio por care-

20 Ver numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

cer de personalidad jurídica, por no ser sujetos de derechos u obligaciones independientes del ente del cual dependen. Adicionalmente y si revisamos el ordinal 2 del artículo 95 del Decreto Ley, nos percatamos que en el acto de creación del servicio se debe determinar “la integración y fuentes ordinarias de ingreso”, sin mencionar el patrimonio, como si lo hace para el caso de los institutos públicos o autónomos²¹.

En todo caso, el patrimonio que constituyen y que manejan no deja de pertenecer al ente que creó el servicio desconcentrado, sólo que se encuentra dispuesto al cumplimiento de una finalidad pública. Estos órganos cuentan con un conjunto de bienes y recursos afectados especialmente al servicio, con contabilidad propia y reglas de administración específicas, teniendo una autonomía financiera en cuanto a que esos órganos tienen unos ingresos distintos de los generales del ente central. Se ha señalado que a estos servicios se les acuerda una independencia de gestión administrativa y presupuestaria, aun cuando permanecen integrados como un sector a la Administración: sus funciones son las mismas de la Administración, aun cuando posee una relativa o limitada capacidad jurídica, que le permite constituirse en sujeto de derechos y obligaciones en lo que respecta a las atribuciones asignadas.

Lo planteado antes resulta ser la generalidad consagrada en la Ley sobre la operatividad financiera de los servicios desconcentrados, sin embargo, se debe tener presente el acto jurídico de creación del servicio, en el cual se puede reglamentar y matizar las autonomías descritas, se debe determinar igualmente cuales pueden ser las fuentes de ingreso del servicio y sus destinos. Claro está ante la ausencia expresa o por ambigüedad del acto de creación en lo que respecta a la determinación de alguno de estos aspectos, el servicio tendrá como recursos económicos todas aquellas fuentes naturales de ingresos propias de la actividad que se encuentra desa-

21 Ver el artículo 97 ordinal 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

rrollando, para invertirlo en los gastos que genere el cumplimiento de sus fines y en definitiva para el mantenimiento de la eficiencia de la actividad prestada. Así como operará en base a lo establecido en la Ley.

E. Responsabilidades

El Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública en su artículo 32 único aparte, expresamente señala:

(...) “La desconcentración, funcional o territorial, transfiere únicamente la atribución. La persona jurídica en cuyo nombre actúe el órgano desconcentrado será responsable patrimonialmente por el ejercicio de la atribución o el funcionamiento del servicio público correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los funcionarios y funcionarias que integren el órgano desconcentrado y se encuentren encargados de la ejecución de la competencia o de la gestión del servicio público correspondiente”.

El extracto normativo antes transcrito se refiere al tema de las responsabilidades por el ejercicio de la función pública; en primer término relativo a la responsabilidad patrimonial de la administración pública, la cual se desprende a su vez del artículo 140 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consiste en la obligación por parte del estado de reparar los daños causados a los particulares por efecto de su actividad. En tal sentido si en virtud de una actividad realizada por el servicio desconcentrado sin personalidad jurídica se le causa un daño a una persona, el servicio no estaría obligado a indemnizar, esta situación es atribuible a la misma carencia de personalidad jurídica; tendría que responder el ente al cual pertenece el servicio desconcentrado por cuanto es aquel quien posee personalidad jurídica. Lo antes explicado se pudiera ejemplificar de la siguiente forma: si el daño es producido por un servicio desconcentrado de algún Ministerio se

debe demandar en consecuencia directamente a la República, previo por supuesto del cumplimiento del antejuicio administrativo, por que será ésta quien con sus funcionarios y recursos deba responder de cualquier pretensión sostenida por el afectado.

Todo esto tiene que ver con el principio de la desconcentración administrativa, que supone principalmente la transferencia exclusiva de la atribución sin transmitir la titularidad de la competencia, aun cuando se ejecuta la transferencia con ánimo de permanencia, asumiendo el ente los riesgos derivados del ejercicio de tal atribución transferida por vía de desconcentración.

Y por último, esa misma disposición normativa, se refiere al tema de las responsabilidades individuales de los funcionarios públicos, en el aspecto civil, penal, administrativo y disciplinario. En cuyo caso se establece la responsabilidad personal y directa del o los funcionarios involucrados directamente, de conformidad con las disposiciones relativas a las materias respectivas, esto es, la Ley Contra la Corrupción para la determinación de las responsabilidades penales administrativas, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, para la determinación de responsabilidades administrativas, y la Ley del Estatuto de la Función Pública, en lo que respecta a la responsabilidad disciplinaria, entre otras.

F. Aspectos relativos al control público sobre los servicios desconcentrados

Constituyendo los servicios desconcentrados órganos estatales de derecho público por formar parte de la administración pública nacional, estatal o municipal, se encuentran sometidos a las diferentes manifestaciones del control público, a saber, i. El control administrativo, ii. El control parlamentario, y iv. El control jurisdiccional.

a. El Control Fiscal

El control administrativo resulta ser el conjunto de mecanismos de supervisión, fiscalización y de determinación de responsabilidades que se dan dentro de la propia administración. Dentro del Sistema Nacional de Control Fiscal, corresponderá a los servicios desconcentrados organizar, establecer, mantener y evaluar su sistema de control interno a través de la creación de la Unidad de Auditoría Interna, que tendrá como finalidad salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento la misión, objetivos y metas²². Y en lo que respecta al control externo o posterior le corresponderá a la Contraloría General de la República²³, a las Contralorías Estadales o a las Contralorías Municipales, que correspondan, según la ubicación del servicio desconcentrado.

22 Ver Capítulo II del Título II de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal

23 La Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia estableció este criterio en la Sentencia Nro.451 del 23 de mayo de 2000, en el caso: Antonio José Lozada Batista, en el que expresamente señaló: *"...En virtud de los razonamientos antes expuestos, no hay dudas de que el servicio autónomo sin personalidad jurídica de Registro, está sometido a control externo por la Contraloría General de la República, conforme a lo establecido en los artículos 5° numeral 1 de la referida Ley Orgánica y 21 de la Ley de Reforma Parcial del Decreto-Ley de Registro Público, de fecha 2 de marzo de 1998, y a un control ejercido por funcionarios del Ministerio de Justicia, a través del mecanismo establecido en el artículo 139 del referido Decreto-Ley, en lo relativo a las actividades de fiscalización, inspección y supervisión exclusivamente relacionadas con la liquidación y percepción de los emolumentos causados en los servicios autónomos sin personalidad jurídica de Registro. Con base a lo anterior, esta Sala Constitucional debe concluir que las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 139, último aparte del Parágrafo Segundo de la Ley de Reforma Parcial del Decreto-Ley de Registro Público y los artículos 5° numeral 1 y 80 de la Ley Orgánica de la Contraloría general de la República son complementarios, por lo que no existe colisión denunciada."*

b. El control jerárquico frente al control de tutela

Como ya se anunciara en párrafos anteriores, por disposición expresa de la Ley se establece una relación jerárquica entre el servicio desconcentrado y el órgano al cual se encuentra adosado²⁴; por lo tanto el Ministro, el Viceministro o el Jefe de la Oficina Nacional, Estadal o Municipal al cual se halla asignado el servicio, ejercerá el Control Jerárquico sobre él (situación que contrasta con la supuesta autonomía del servicio), el cual consiste en el control ejercido sobre los actos o sobre la actividad del órgano²⁵, cuando se menciona el control sobre el acto nos referimos específicamente a la potestad que mantiene el funcionario superior jerárquico de revisar los actos emanados del servicio desconcentrado, en virtud de la interposición del recurso jerárquico o simplemente por ejercicio de la potestad de autotutela administrativa. En el artículo 121 encontramos los parámetros que se deben tomar en cuenta para el ejercicio del control (de tutela) por parte del órgano de adscripción, referidos al cumplimiento de indicadores de gestión a los fines de evaluar el desempeño de estos órganos²⁶.

Creemos que el alcance del control sobre la actividad del servicio desconcentrado, va a depender de lo dispuesto en el acto de creación o de transferencia de competencias y en los lineamientos establecidos por el Consejo Central de Planificación, antes señalado. Como bien lo advierte el profesor Araujo Juárez²⁷, se evidencia una incongruencia y un error conceptual en la norma, al contrastar el control de tutela que se alude en el articulado con el control jerárquico que se expresa, ya que uno es propio de la descentralización funcional y de la existencia de personalidad jurídica, mientras que el otro se

24 Último aparte del artículo 93 de la LOAP.

25 J. Peña Solís: *Manual de Derecho Administrativo*, cit., pp. 481 y ss.

26 Ver artículo 18 de la LOAP.

27 José Araujo Juárez, *Derecho Administrativo General. Administración Pública*, cit., 223.

corresponde con la administración central y la ausencia de personalidad jurídica.

Sin embargo, consideramos que esa supuesta ambigüedad es producto de la particularidad de la figura en estudio, y su consecuente visión como categoría intermedia entre la estructura de la administración pública central y la administración pública descentralizada. Pensamos que en esta organicidad puede coexistir una doble visión de control administrativo, el jerárquico en función de la estipulación legislativa, y el control de tutela sobre las atribuciones transferidas y sus aspectos autónomos, fijados en el acto formal de desconcentración.

c. El control parlamentario

En lo que respecta al denominado Control Público Parlamentario, se puede decir que al igual que cualquier otro órgano o ente de la Administración Pública Nacional, los Servicios Desconcentrados están sujetos al Control Político o Parlamentario que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 187 de la Constitución de la República, ejerce la Asamblea Nacional sobre dichos órganos administrativos. Este tipo de control tiene su fundamento normativo principalmente en las disposiciones constitucionales; y las modalidades o mecanismos de control que puede adoptar el parlamento sobre los servicios desconcentrados son: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias.

d.El Control jurisdiccional

En lo que respecta al Control Jurisdiccional, debemos referirnos al principio de universalidad del Control Judicial de los Actos Estadales, lo cual quiere decir que todos los actos dictados por los órgano que ejercen el Poder Público están sometidos al control judicial tanto de los tribunales constitucionales como de los órganos que integran la jurisdicción contencioso

administrativa, por contrariedad a derecho, tal y como lo prevé el artículo 259 constitucional, y en la actualidad según lo establecido en el ordinal 1 del artículo 7 y el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

3. La titularidad de la potestad organizativa y la forma de creación de los servicios desconcentrados

En lo que respecta a la potestad organizativa, el artículo 15 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, dispone que la creación, modificación y supresión de los órganos, entes y misiones de la Administración Pública será competencia exclusiva de los titulares de la potestad organizativa. Dicha titularidad y sus peculiaridades corresponde, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la propia Ley comentada, a los máximos jefes de los entes políticos territoriales y a las máximas autoridades de los entes funcionales, a quienes les corresponde tal potestad organizativa.

Seguidamente, una vez verificada la asignación genérica de la potestad organizativa a la máxima autoridad del ente del cual se trate, el artículo 93 eiusdem realiza la asignación específica de la facultad de creación de servicios desconcentrados sin personalidad jurídica. En tal sentido, atribuye al Presidente de la República en Consejo de Ministros, la posibilidad de crear los referidos servicios, o incluso de transformar órganos ya existentes, en esas figuras jurídicas; por otra parte en el numeral 4 del artículo 117 de la misma Ley Orgánica de la Administración, se menciona de manera expresa que el Presidente de la República podrá transformar las fundaciones del estado que estime convenientes en servicios desconcentrados sin personalidad jurídica.

Es nuestro criterio que dicha disposición, debe extenderse por vía de interpretación analógica, a los Estados y a los Municipios, quedando facultados los Gobernadores, para ejercer la

potestad de creación de los servicios desconcentrados o fondos separados, y tal criterio puede ser sostenido por la vía de la interpretación de la teoría de las potestades implícitas, referida en capítulos anteriores. Igualmente es posible que en determinados estados por vía de las Constituciones Estadales o alguna Ley estatal dictada por el respectivo Consejo Legislativo, se le haya atribuido tal competencia de manera expresa a los Gobernadores.

En el caso de los Municipios, la potestad de creación se puede extraer de la interpretación concatenada de las anteriores disposiciones del Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública conjuntamente con la disposición contenida en el artículo 95 ordinal 6 de la ley Orgánica del Poder Público Municipal, el cual establece:

“...Artículo 95. Son deberes y atribuciones del Concejo Municipal:

6. Acordar la participación del Municipio en organizaciones intermunicipales y autorizar la creación, modificación o supresión de órganos desconcentrados o descentralizados, de conformidad con esta Ley” (...)

Lo cual quiere decir que efectivamente le corresponde al Alcalde Decretar la creación de un Servicio Desconcentrado, previa autorización del Concejo Municipal. Esto es, que la creación de los órganos en estudio no es competencia de los Concejos Municipales por vía de Ordenanza, como si lo sería para el caso de los Institutos Autónomos.

En la actualidad y por disposición de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Artículos 69 y 71), la desconcentración administrativa debe constituirse en una política constante y permanente del Municipio, para gestionar el gobierno y la administración de sus competencias, incluso tomando en consideración las manifestaciones de la participación ciudadana.

En algún momento se discutió si los servicios autónomos podrían ser creados por los órganos legislativos mediante actos de rango legal; lo que considero en estos momentos no ajustado a la disposición de la Ley, aun cuando la Ley tenga mayor rango que un acto administrativo, por cuanto la propia Ley le atribuye competencia directamente al máximo jerarca del Poder Ejecutivo, y además se trata de la organización administrativa desde la Administración Central, cuya competencia le fue sustraída del celo que supone el principio de la reserva legal, para pasar a ser una atribución propiamente administrativa. Por último, la norma indica que le corresponde al Presidente de la República pero a través de un Reglamento Orgánico y no mediante la habilitación que pudiera recibir de la Asamblea Nacional para dictar Decretos Leyes.

En fin la vigencia de la Constitución del 99 y las normas de desarrollo que se han dictado a continuación, replantearon la situación del titular de la potestad organizativa y desplazaron dicha potestad a la propia administración pública, estricto sensu, flexibilizando la reserva legal en esta materia.

A. Supuestos para la creación de los servicios desconcentrados

La Ley no limita la creación de servicios desconcentrados para cumplir objetos específicos, sólo menciona que se crearán para la prestación de un servicio, sin determinar la naturaleza de ese servicio, por lo que se puede interpretar que la finalidad de los órganos puede ser diversa, siempre dentro de una acción prestacional, pero no circunscrito a la exclusividad de la prestación de un servicio público. Sin embargo, lo más importante y que se constituye en una condición *sine qua non* determinante para proceder a crear un servicio desconcentrado es que la actividad asignada o la gestión del órgano produzca ingresos y que estos se inviertan en el autofinanciamiento del servicio (artículo 93). La ley in comento en este sentido hace énfasis en tales requisitos y desarrolla las disposiciones tendentes a la

constatación previa de los mismos y al control posterior de su vigencia en el tiempo. En conclusión el supuesto de procedencia para la creación de estos servicios desconcentrados es que la tarea o servicio a transferir, permita la captación de ingresos para reinvertir –parte o la totalidad de ellos– en el propio organismo.

B. Acto de creación

El artículo 93 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, establece que los servicios autónomos podrán ser creados mediante Reglamento Orgánico dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. Tradicionalmente estos reglamentos se dictan por medio de Decretos del Presidente de la República aprobados en Consejo de Ministros, similar situación se presenta en los Estados y Municipios, esto quiere decir que mediante Decreto del Gobernador o el Alcalde se podrá crear un servicio desconcentrado. Por su parte, el artículo 95, a su vez, establece los requisitos mínimos que debe contener el acto de creación de los servicios desconcentrados, al cual debemos sumar lo establecido en el artículo 16 eiusdem, entre los que se destacan:

1. La asignación de sus competencias e indicación expresa de su objeto.
2. Determinación de su forma organizativa, su ubicación en la estructura de la administración pública y su adscripción funcional y administrativa.
2. Los ingresos y sus fuentes.
3. El grado de autonomía presupuestaria, administrativa, financiera y de gestión.
4. Los mecanismos especiales de control a los cuales quedarán sometidos.

5. El destino que deba dársele a los beneficios obtenidos en el ejercicio.
6. La forma de designación del titular que ejercerá al dirección y administración, y el rango de su respectivo cargo.

De igual forma, pueden quedar señalados en el acto de creación otros elementos, tales como, la estructura administrativa que deberá adoptar, las formalidades que deben cumplirse para utilizar sus recursos y, en general, todos aquellos aspectos sobre los cuales se quiera reducir o limitar la potestad de discrecionalidad en su actuación, o incluso se desee ampliar aspectos relativos a la autonomía en algunas áreas.

C. Supresión o modificación de los servicios desconcentrados

La modificación, supresión y liquidación de los servicios desconcentrados, así como otros órganos y entes administrativos se materializará mediante actos que gocen de rango normativo igual o superior al de aquéllos que determinaron su creación o última modificación, esto quiere decir que si ese órgano se creó a través de un Decreto Presidencial sólo puede ser suprimido o modificado por otro Decreto o un acto jurídico de mayor rango.

Por último, también resulta importante indicar que no podrán crearse nuevos órganos o entes que supongan duplicación de las competencias de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos.

IV. DIFERENCIAS ENTRE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS Y OTRAS FIGURAS ORGANIZATIVAS

1. Diferencias con los órganos desconcentrados

Aun cuando ambos pertenecen a la administración central, devienen de la potestad organizativa del ejecutivo nacional, estatal o municipal y poseen capacidad presupuestaria y financiera, se pueden identificar algunos detalles diferenciadores que los caracterizan.

En principio los órganos desconcentrados sólo pueden nacer a partir de la transformación de una unidad administrativa de un Ministerio, o de una Oficina Nacional. Por su parte los Servicios Desconcentrados pueden emanar originariamente de la capacidad creativa del titular de la Potestad Organizativa, sin necesidad de tener una estructura organizativa que la preceda.

Y la diferencia fundamental es que, la actividad para la cual fue creado el órgano desconcentrado no genera ingresos para sostener el servicio, mientras que resulta una condición *sine qua non* de los Servicios Desconcentrados que deben producir los ingresos para el funcionamiento del órgano a los fines de poder reinvertirlos total o parcialmente, en el mantenimiento del servicio que prestan.

Lo anterior, nos induce a inferir otra diferencia, que el Servicio Desconcentrado se crea para prestar un servicio público o esencial a los ciudadanos y en contrapartida, estos estarían obligados a pagar las tasas o precios públicos por dicho servicio; mientras que los órganos desconcentrados, no se crean para prestar un servicio público directo a la colectividad que suponga el pago de la tasa por la actividad que este desarrolla o un precio por el bien o servicio recibido. En consecuencia los Servicios Desconcentrados suponen necesariamente la prestación de un servicio exclusivo del estado a la colectividad y que

el mismo genere ingresos para sostener y mantener en calidad óptima la prestación del respectivo servicio.

Por último, los servicios desconcentrados tendrán en consecuencia una mayor capacidad o autonomía de gestión, con respecto a los órganos desconcentrados, sin embargo, siempre debemos detenernos a revisar el acto de creación para observar la matización que se produzca.

2. Algunas diferencias relevantes con los institutos públicos o institutos autónomos

Resulta de suma importancia analizar las diferencias importantes entre los servicios desconcentrados y los institutos públicos o autónomos para terminar de entender de forma integral la naturaleza y alcance de estas formas organizativas. En primer lugar debemos hacer notar como dato curioso, que con la entrada en vigencia del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, aparece la novedosa denominación de los Institutos Públicos, montada sobre la regulación de los Institutos Autónomos pero sin desaparecer completamente estos, ya que quedaron mencionados al final del capítulo sin explicar de que se tratará en consecuencia, sólo con su previsión constitucional en el artículo 142, pero sin desarrollo legislativo importante. En consecuencia, a partir de este momento contamos con dos figuras aparentemente distintas, los Institutos Públicos, nacidos bajo al vigencia de esta Ley y situados sobre las normas anteriores, por una parte y por la otra, los Institutos Autónomos previstos en la Constitución y en la Ley, pero carentes de contenido. Sin embargo, en la práctica -honestamente- no encontramos diferencia alguna y son los institutos autónomos quienes poseen reconocimiento constitucional. Es por ello que nos referiremos a continuación indistintamente a los institutos públicos y/o autónomos.

A. Por su ubicación dentro de la Administración Pública

La diferencia principal es que los servicios desconcentrados son estructuras administrativas pertenecientes al poder central pero desconcentradas funcionalmente, mientras que los institutos públicos son formas descentralizadas para el cumplimiento de cometidos estatales, no perteneciente por tanto al poder central. Los institutos autónomos pertenecen a la denominada administración descentralizada funcionalmente.

B. Con respecto a la personalidad jurídica

Los institutos públicos, en virtud de lo anterior, poseen personalidad jurídica propia distinta al ente de creación, mientras que los servicios desconcentrados no poseen personalidad jurídica propia, ya que obran en nombre del ente que los creó, o mejor dicho con la personalidad jurídica de éste. El primero es sujeto pleno de derechos y obligaciones, mientras que el segundo no lo es, aun cuando posea cierta autonomía y capacidad -limitada- de actuación. Esto quiere decir que los institutos públicos poseen un grado de autonomía mayor que los servicios desconcentrados. Esta característica nos hace concluir en una diferencia conceptual importante, que los institutos públicos son considerados entes a los ojos de la Ley, mientras que los servicios desconcentrados resultan ser órganos de la administración pública²⁸.

28 El artículo 15 de la LOAP establece una distinción entre ente y órgano, de la siguiente forma: "...Se entiende como **órganos**, las unidades administrativas de la República, de los estados, de los distritos metropolitanos y de los municipios a los que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos, o cuya actuación tenga carácter regulatorio. Tendrá el carácter de ente toda organización administrativa descentralizada funcionalmente con personalidad jurídica propia; sujeta al control, evaluación y seguimiento de sus actuaciones por parte de sus órganos rectores, de adscripción y de la Comisión Central de Planificación..."(resaltado nuestro).

C. Con relación al control administrativo

Con relación al control, sobre los institutos públicos el órgano de adscripción ejercer un simple y natural control de tutela, de supervisión y fiscalización, sin poder inmiscuirse en la revisión de sus actuaciones, salvo por el caso de la interposición de un recurso jerárquico impropio²⁹; mientras que sobre los servicios desconcentrados el órgano de adscripción ejerce un control jerárquico, que supone incluso la revisión de las actuaciones ejercidas por estos órganos, según lo comentados en párrafos anteriores.

D. Sobre la naturaleza jurídica del acto jurídico de creación

Por otra parte difieren en la naturaleza jurídica del acto de creación, ya que los Institutos Públicos o Autónomos deben necesariamente ser creados por Ley, constituyéndose en una materia de reserva legal del legislador, según la disposición constitucional prevista en el artículo 142; mientras que los servicios desconcentrados, como explicáramos antes, pueden ser creados por actos de rango sublegal, es más, lo adecuado es que sean creados por actos de esta naturaleza, en virtud de la previsión legislativa que menciona a los Reglamentos Orgánicos como actos de creación natural de los servicios desconcentrados. No obstante lo anterior, podemos visualizar en la realidad venezolana y bajo la vigencia de las normas comentadas, la creación de servicios desconcentrados por vía legislativa.

29 El recurso jerárquico impropio es aquel que se ejercer en contra de los actos de los órganos superiores de los institutos autónomos para que lo resuelva el Ministro de adscripción, y se encuentran regulado en el único aparte del artículo 96 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

E. Sobre el patrimonio propio

Por último, en lo que respecta al patrimonio, hemos sostenido la tesis que los servicios desconcentrados por no poseer personalidad jurídica propia no poseen un patrimonio propio, sino que son un fondo separado para el cumplimiento de unos fines específicos y la propiedad de ese fondo o patrimonio sigue siendo del ente de creación al cual pertenece el servicio desconcentrado; por su parte los institutos públicos o autónomos, si poseen un patrimonio propio, por tener personalidad jurídica propia distinta del ente de creación, y en consecuencia titulares de derechos y obligaciones.

V. EJEMPLOS DE SERVICIOS DESCONCENTRADOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA EN VENEZUELA

1. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) creado inicialmente por medio de la Resolución Nro. 32 del Ministerio de Hacienda y publicada en la Gaceta Oficial Nro. 4881 del 29 de marzo de 1995.
2. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) creado por la transformación de la Oficina Nacional de Identificación y la Dirección General de Extranjería, a través del Decreto Presidencial Nro. 6.733 mediante el cual se dictó el Reglamento Orgánico Del Ministerio Del Poder Popular Para Relaciones Interiores Y Justicia, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 39.196, del 9 de junio de 2009.
3. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), creado inicialmente por la Ley de Registro Público y del Notariado y ratificado a través del Decreto Presidencial Nro. 6.733 mediante el cual se dictó el Reglamento Orgá-

nico Del Ministerio Del Poder Popular Para Relaciones Interiores Y Justicia, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 39.196, del 9 de junio de 2009.

4. El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) creado a través del Decreto Presidencial N° 5.077 del 22 de diciembre de 2006, por medio del cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud publicado en la Gaceta Oficial N° 38.591 del 26 de diciembre de 2006.
5. El Servicio Autónomo Sin Personalidad Jurídica Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamento Técnico (SENCAMER), adscrito inicialmente al Ministerio del Poder Popular Para las Industrias Ligeras y Comercio, creado mediante fusión de los Servicios Autónomo Nacional de Metrología y el Servicio Autónomo nacional de Normalización, a través del Decreto Nro. 3.145, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 36.618 del 11 de enero de 1999. Cuyo Reglamento Interno vigente se encuentra publicado en la Gaceta Oficial Nro. 37.139 del 13 de febrero de 2001.
6. El Servicios Autónomo Sin Personalidad Jurídica Fondo Nacional de los Consejos Comunales, adscrito al Ministerio del Poder Popular Para la Participación y Protección Social, creado a través de la Ley de los Consejos Comunales, publicada en la Gaceta Oficial 5.806 Número Extraordinario del 10 de abril de 2006.

CONCLUSIONES

Aún cuando la potestad organizativa es considerada una facultad o actividad interna desarrolla por parte de los órganos que ejercen el Poder Público, resulta de suma importancia no sólo para la eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos públicos, sino también para los particulares que se rela-

cionan con esos órganos administrativos, ya que le permite saber las formas, estructuras y atribuciones de estos órganos. Así las reglas de organización son “...un presupuesto de la existencia misma de las personas jurídicas, y por ello un prius lógico al nacimiento de la relación intersubjetiva; además a través de esas normas organizativas se forma y exterioriza la voluntad o voluntades que engendran las relaciones intersubjetivas”³⁰. La potestad organizativa se manifiesta principalmente en la creación, modificación o supresión de órganos, entes o misiones de la administración pública.

La desconcentración como forma organizativa constituye una alternativa para un ente público, de disponer de una estructura ligera y cercana para el cumplimiento de alguna actividad pública, sin desprenderse totalmente de la titularidad de la competencia pero atribuyéndole algún grado de autonomía de gestión a la actividad específica, y manteniendo un control permanente y jerárquico sobre éste. Uno de los tipos de desconcentración administrativa lo constituyen -dentro de la legislación venezolana- los servicios desconcentrados sin personalidad jurídica, que antes se denominaban servicios autónomos, sobre los cual llegamos a conclusiones interesantes como fue el hecho de no poseer patrimonio propio por carecer de personalidad jurídica, pero que si se trata de un fondo disgregado del tesoro nacional, estatal o municipal, o mejor dicho una alteración del principio de universalidad presupuestaria; aunque al mismo tiempo a ese órgano se le puede dotar de autonomía presupuestaria, financiera y administrativa.

La actividad que se le encarga al servicio desconcentrado debe ser susceptible de producir ingresos para el mantenimiento de la actividad. La responsabilidad patrimonial por hechos producidos por el servicio desconcentrado recae sobre el ente de creación, y que no obstante lo anterior, sus trabajadores son funcionarios públicos y por ende sometidos al

30 Ramón Parada, *Derecho Administrativo II. Organización y Empleo Público*, Marcial Pons Ediciones, Madrid, 2000, p.14.

régimen de responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria individual. La revisión crítico jurídica de esta figura organizativa pública nos permitió concluir que ha sido de suma utilidad para el cumplimiento de cometidos estatales de manera más expedita por parte de la administración pública, se ha empleado en diferentes ámbitos, hasta el punto de que los servicios desconcentrados sin personalidad jurídica no son excluyentes ni incompatibles con otras organizaciones de la administración pública; vemos como por ejemplo existe Autoridades Únicas de Áreas³¹ que se han creado con forma de servicio autónomo sin personalidad jurídica, específicamente las Autoridades Únicas de Área del Parque Nacional Los Roques y del Estado Vargas.

Fíjense que apasionante el Derecho Público y específicamente el Derecho Administrativo y sus instituciones, que nos permiten realizar una análisis abstracto y general de una figura jurídica para ayudarnos a comprenderla en su integridad y consecuentemente nos posibilita descender a la aplicación de esos conocimientos en casos concretos, para llegar a conclusiones científicas y por ende comprobables.

Creo haber satisfecho, al menos en el plano interno, la inquietud por la búsqueda de conocimientos sobre el tema abordado, el cual nos permite aplicarlo en nuestro ejercicio profesional y contribuir, aunque sea de manera modesta con la formación de nuestros abogados en esta ciencia.

31 Las Autoridades Únicas de Área se encuentran previstas en el artículo 73 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, como órganos del nivel central de la Administración Pública Nacional.